

L'insertion professionnelle à un an des docteurs diplômés en 2020

Un an après leur thèse, 89 % des docteurs diplômés en 2020 sont insérés professionnellement et 72 % travaillent dans la recherche publique ou privée. Plus de la moitié des doctorats sont délivrés à des hommes et leurs conditions d'emploi sont meilleures que celles des femmes. Six docteurs étrangers diplômés en France sur dix restent travailler en France. Les docteurs en sciences humaines et sociales sont les moins satisfaits de leur situation professionnelle.

Un an après leur thèse, 89 % des docteurs diplômés en 2020 sont insérés professionnellement

Un an après leur soutenance, 89 % des docteurs diplômés en 2020 sont en emploi. Une fois insérés, 49 % occupent un emploi stable, 90 % ont un emploi de cadre et 95 % sont en emploi à temps plein. La stabilité dans l'emploi diffère selon la discipline : en sciences du vivant, seuls 40 % des docteurs occupent un emploi stable. À l'opposé, 51 % des docteurs en sciences exactes et applications et 54 % des docteurs en sciences humaines et humanités occupent un emploi stable.

Situation d'emploi par grande discipline des docteurs diplômés en 2020 un an après l'obtention de leur diplôme (en %)

Grande discipline	Taux d'insertion (*)	Taux d'emploi (**)	Taux d'emploi stable	Taux d'emploi de cadre	Taux d'emploi à temps plein
Ensemble	89,0	85,4	49,0	90,2	95,3
Sciences exactes et applications	89,5	87,2	51,3	94,4	97,7
Sciences du vivant	88,0	83,9	39,7	95,3	97,8
Sciences humaines et humanités	88,1	83,1	54,0	77,6	88,2
Sciences de la société	90,5	84,4	49,2	82,5	91,3

Lecture : 89,0 % des docteurs diplômés en 2020 occupent un emploi un an après l'obtention de leur diplôme.

(*) Taux d'insertion : docteurs en emploi rapportés aux docteurs en situation d'activité. (**) Taux d'emploi : docteurs en emploi rapportés à l'ensemble des docteurs de la promotion.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

Une bonne attractivité de la recherche académique

Un an après l'obtention de leur diplôme, 72 % des docteurs diplômés en 2020 travaillent dans la recherche, qu'elle soit publique ou privée.

Le secteur académique est le premier employeur des docteurs diplômés en 2020 (49 %). Cette prédominance s'observe pour l'ensemble des disciplines. Elle est très prononcée dans les sciences du vivant (57 %).

Répartition par grande discipline des docteurs de la promotion 2020 en emploi un an après l'obtention de leur diplôme selon le secteur d'activité (en %)

Grande discipline	Secteur académique	Secteur public hors secteur académique	Secteur privé R&D	Secteur privé hors R&D et secteur académique
Ensemble	49,1	12,4	22,9	15,5
Sciences exactes et applications	46,3	4,4	32,3	17,0
Sciences du vivant	57,0	9,2	21,1	12,8
Sciences humaines et humanités	46,1	31,7	7,8	14,3
Sciences de la société	50,8	22,8	10,8	15,6

Lecture : 49,1 % des docteurs diplômés en 2020 occupent un emploi dans le secteur académique un an après l'obtention de leur diplôme.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

La part de docteurs qui travaillent en dehors du secteur de la recherche (secteur public hors secteur académique et secteur privé hors recherche) arrive en deuxième position

toutes disciplines confondues (28 %). Ceci résulte notamment des sciences humaines et de la société.

La recherche privée attire 23 % des docteurs diplômés en 2020. Elle est le deuxième employeur des docteurs diplômés en sciences exactes et applications (32 %).

De fortes inégalités entre les femmes et les hommes

En 2020, plus de la moitié des doctorats (57 %) sont délivrés à des hommes. Les conditions d'emploi des hommes sont meilleures que celles des femmes. Les hommes ont plus souvent accès aux emplois stables (51 %) que les femmes (47 %). Ils ont aussi davantage tendance à occuper des emplois de niveau cadre et à temps plein que les femmes.

Situation d'emploi des femmes et des hommes docteurs de la promotion 2020 un an après l'obtention de leur diplôme (en %)

	Part de diplômés	Taux d'insertion (*)	Taux d'emploi (**)	Taux d'emploi stable	Taux d'emploi de cadre	Taux d'emploi à temps plein
Femmes	43,5	87,6	83,4	46,7	88,9	93,8
Hommes	56,5	90,1	86,9	50,8	91,2	96,4
Ensemble	100,0	89,0	85,4	49,0	90,2	95,3

Lecture : 43,5 % des docteurs diplômés en 2020 sont des femmes.

(*) Taux d'insertion : docteurs en emploi rapportés aux docteurs en situation d'activité. Taux d'emploi : docteurs en emploi rapportés à l'ensemble des docteurs de la promotion.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

Un an après l'obtention de leur diplôme en 2020, les hommes sont plus présents que les femmes dans l'ensemble du secteur privé (40 % contre 36 %). Les secteurs de la recherche privée et du public hors secteur académique sont les plus différenciés selon le sexe : les emplois dans le secteur de la R&D privée sont davantage occupés par des hommes (25 %) et ceux du secteur public hors secteur académique par des femmes (15 %).

Proportion de femmes et d'hommes docteurs de la promotion 2020 en emploi un an après l'obtention de leur diplôme selon le secteur d'activité (en %)

	Secteur académique	Secteur public hors secteur académique	Secteur privé R&D	Secteur privé hors R&D et secteur académique
Femmes	49,2	15,0	19,8	16,0
Hommes	49,1	10,6	25,2	15,1
Ensemble	49,1	12,4	22,9	15,5

Lecture : parmi les docteurs diplômés en 2020 en emploi un an après l'obtention de leur diplôme, 49,2 % des femmes travaillent dans le secteur académique.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

Six docteurs étrangers diplômés en France sur dix restent travailler en France

En 2020, 43 % des docteurs diplômés sont étrangers. Parmi l'ensemble des docteurs diplômés en 2020, l'insertion

professionnelle des docteurs de nationalité française un an après l'obtention du diplôme (91 %) est meilleure que celle des docteurs de nationalité étrangère (86 %).

Taux d'insertion des docteurs de la promotion 2020 un an après l'obtention de leur diplôme selon la nationalité (en %)

	Part de diplômés	Taux d'insertion (*)	Taux d'emploi (**)
Français	57,0	91,2	87,0
Etrangers	43,0	86,2	83,3

Lecture : 57,0 % des docteurs diplômés en 2020 sont de nationalité française.

(*) Taux d'insertion : docteurs en emploi rapportés aux docteurs en situation d'activité. (**) Taux d'emploi : docteurs en emploi rapportés à l'ensemble des docteurs de la promotion.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

Six docteurs étrangers diplômés en France en 2020 sur 10 travaillent en France un an après l'obtention de leur doctorat. Avec la fermeture des frontières, la crise sanitaire a freiné les mobilités internationales, voire les retours dans le pays d'origine.

En France, 45 % des emplois occupés par les docteurs de nationalité étrangère diplômés en 2020 sont dans le secteur privé contre 39 % des docteurs de nationalité française. Parmi ceux en emploi en France, 47 % des docteurs étrangers ont un emploi stable contre 58 % des docteurs de nationalité française. Néanmoins, la part d'emplois de niveau cadre des docteurs de nationalité étrangère diplômés en 2020 et en emploi en France un an plus tard est légèrement plus élevée (90 %) que celle des docteurs de nationalité française (89 %).

Type d'emploi selon le lieu de travail et la nationalité des docteurs de la promotion 2020 en emploi un an après l'obtention de leur diplôme (en %)

	Français en emploi		Etrangers en emploi	
	en France	à l'étranger	en France	à l'étranger
Ensemble	83,8	16,2	60,3	39,7
Taux d'emploi de cadre	88,7	96,8	89,8	91,2
Taux d'emploi stable	58,4	19,2	46,5	42,5
Taux d'emploi stable dans le secteur académique	31,2	4,2	15,3	32,9

Lecture : 83,8 % des docteurs diplômés en 2020 de nationalité française occupent un emploi en France un an après l'obtention de leur diplôme.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

Un an après l'obtention de leur diplôme, 47 % des docteurs de nationalité étrangère diplômés en 2020 et en emploi en France occupent un emploi dans le secteur académique, soit 3 points de plus que les docteurs de nationalité française. En revanche, la part de docteurs étrangers travaillant en France dans le secteur public non académique est moins élevée que celle des docteurs français (- 9 points).

Secteur d'activité selon le lieu de travail et la nationalité des docteurs de la promotions 2020 en emploi un an après l'obtention de leur diplôme (en %)

	Français en emploi		Etrangers en emploi	
	en France	à l'étranger	en France	à l'étranger
Secteur académique (1)	43,7	67,6	46,6	58,6
Secteur public hors académique (2)	17,2	5,6	8,3	8,7
Secteur privé R&D (3)	22,0	17,8	27,3	22,0
Secteur privé hors R&D et secteur académique (4)	17,1	9,0	17,9	10,8
Ensemble (1) + (2) + (3) + (4)	100,0	100,0	100,0	100,0
Sous total Activité de recherche (1) + (3)	65,7	85,4	73,9	80,5
Sous total Secteur privé (3) + (4)	39,1	26,9	45,2	32,7

Lecture : parmi les docteurs de nationalité française diplômés en 2020 qui sont en emploi en France, 43,7 % sont employés dans le secteur académique.

Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

Des docteurs en sciences humaines et sociales moins satisfaits de leur situation professionnelle

Au sein de la promotion 2020, 83 % des docteurs en emploi déclarent être satisfaits de leur situation professionnelle un an après leur soutenance. Cependant le niveau de satisfaction varie selon la discipline. Il est plus élevé en sciences exactes et applications (86 %) et en sciences du vivant (83 %) qu'en sciences de la société (79 %) et en sciences humaines et humanités (74 %).

Céline ZHU
MESR-SIES

L'enquête nationale sur l'insertion professionnelle des docteurs IPDoc 2021

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) a mis en place en 2015 une enquête nationale biennale sur l'insertion professionnelle des docteurs (IPDoc). La quatrième édition de cette enquête, IPDoc 2021, a interrogé les docteurs diplômés en 2018 sur leur situation professionnelle trois ans après l'obtention de leur diplôme et les docteurs diplômés en 2020 un an après. Les résultats de l'insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2018 sont présentés dans une [Note d'information du SIES](#). Cette Note flash du SIES présente quant à elle les résultats de l'insertion à un an des docteurs diplômés en 2020 par discipline, par sexe et par nationalité.

Conduite de décembre 2021 à juin 2022 sous le pilotage du service statistique du MESR (SIES), IPDoc 2021 a mobilisé une soixantaine d'établissements délivrant des doctorats. 10 146 docteurs diplômés en France, toutes nationalités et tous âges confondus, sont entrés dans le champ de cette enquête, sur 11 806 diplômés en 2020. Ces docteurs ont été interrogés sur leur situation professionnelle un an après l'obtention de leur diplôme. Le taux de réponse net à l'enquête est de 64 %, soit 6 477 réponses exploitables. Ces réponses ont été redressées de manière à ce qu'elles soient représentatives de l'ensemble des docteurs diplômés en 2020.

Pour en savoir plus : [Site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche](#)